

REKLAMA FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING MUHIM OMILLARI

Norqulov Shahzod Shuhrat o'g'li

Qarshi muhandistlik iqtisodiyot instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası stajyor-o'qituvchisi

e-mail: shahzodnorqulov447@gmail.com

Annotasiya: Ushbu maqolada shaxsning axborot olish madaniyati, reklama mahsulotini axborotga aylantirish ularning iste'molchisi (foydalanuvchisi) tomonidan o'z axborot modeli asosida amalga oshirilishi, axborot bozorining tahlili, reklama mahsulotini iste'moli jarayonida ma'lumotlar olish va ularni qayta ishlash, foydalanuvchilar uchun qanday qilib qulaylashtirish masalasi zamonaviy axborot texnologiyalari paydo bo'lguniga qadar ancha oldin yuzaga kelgali, reklama-tashviqot faoliyati masalalari yoritib berilgan.

Tayanch so'zlar: axborot, reklama, elektron marketing, reklama-tashviqot, ehtiyoj, dunyoqarash, mustaqillik, ma'naviy-ma'rifiy, umuminsoniy, yoshlar, maqsad, axloqiy, tarbiyaviy, haqqoniy.

ОРГАНИЗОВАТЬ РЕКЛАМНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКТОРЫ

Аннотация: В данной статье рассматривается культура получения информации человеком, преобразование рекламного продукта в информацию его потребителем (пользователем) на основе своей информационной модели, анализ информационного рынка, получение и обработка информации в ходе потребления рекламного продукта, пользователи Вопрос о том, как облегчить жизнь людям, возник задолго до появления современных информационных технологий, и были освещены вопросы рекламной и агитационной деятельности.

Ключевые слова: информация, реклама, электронный маркетинг, рекламно- пропаганда, потребность, мировоззрение, самостоятельность, духовно- просветительская, общечеловеческая, молодежная, цель, нравственная, воспитательная, правдивая.

IMPORTANT TO ORGANIZE ADVERTISING ACTIVITIES FACTORS

Abstract: In this article, the information acquisition culture of the person, the transformation of the advertising product into information by their consumer (user) on the basis of their information model, the analysis of the information market, the acquisition and processing of information during the consumption of the advertising product, users The question of how to make it easier for people appeared long before

the advent of modern information technologies, and the issues of advertising and campaigning activities were highlighted.

Key words: information, advertising, electronic marketing, advertising-propaganda, need, worldview, independence, spiritual- educational, universal, youth, purpose, moral, educational, truthful.

Reklama mahsulotlaridagi badiiy qiyofaning asosiy tavsifi uni harakatga keltiradigan g'oya-rejasining tug'ilishi, uning reklama tizimidan o'rin olish va nihoyat iste'molchi idroki bilan bog'liq jarayonlar tavsifi bilan to'ldirilishi lozim. Mazkur bosqichlarning har biri muayyan vaqtda amalga oshadi. Bu bosqichlar orasida reklama mutaxassisi g'oya-rejasi va uning sifati ko'p jihatdan asarning istiqbol taqdirini belgilab beradi. Reklama mahsulotlaridagi badiiylik o'zida voqelikning ichki va tashqi, yakka va umumiy tomonlarini singdirgan bo'ladi. Badiiy reja-g'oya muallif miyasida avval boshdanoq mavhum tushuncha tarzida emas, balki jonli taassurotlar, voqea-hodisalar bilan bog'liq holda vujudga keladi. Fikr-muddaoni amalga oshirish g'oya-rejaning o'zidanoq boshlanadi.

Reklama mahsulotlaridagi badiiylik shaxsiy his-tuyg'ular bilan sug'orilgan taqdirdagina uni reklama bilan o'zaro aloqani davom ettirishga undaydi. Reklama mahsulotida inson kechinmalari va tuyg'ulari aksi sifatida ruhiy holat badiiy ijodning asosiy belgisidir.

Badiiy tasavvurda rejalangan qiyofalar doimo reklama beruvchining estetik orzusiga, uning go'zallik va mukammallik haqidagi o'y-fikrlariga mutanosib bo'ladi. Badiiy ijod jarayonida tasavvur kelajakni orzu-umidlar orqali oldindan payqash vazifasini ado etadi. Badiiy tasavvur tarkibida insonning orzu-umidlari, intilishlari va ehtiyojlari mavjud bo'ladi. Shu bois tasavvur ijod uchun rag'batlantiruvchi, birlashtiruvchi kuch bo'lib xizmat qiladi.

San'atda voqelik badiiy to'qimasiz, to'qima esa voqeiy hodisalarsiz aks etmaydi. Voqelik xayol-tasavvur hosil qiladi. Puhta o'ylangan, o'ylab, yillab miyada qiyomiga yetgan tasavvurlar mahsulining ma'nodorligini kuchaytiradi. San'atkor tasavvur yordamida ongidagi hayot tafsilotlarini, qahramon xulq-atvori ikir-chikirlarini, uning tashqi ko'rinishini va boshqa xususiyatlarini qayta tiklab olishi mumkin.

Inson asosiy ehtiyojlarni qondirish uchun ba'zi shartlar bajarilishi kerak. Masalan, so'z erkinligi, o'z fikrini bildirish erkinligi va yangi ma'lumot izlash erkinligi bir nechta shartlardir. Ushbu erkinliklarning har qanday amalga oshirilmagan qismi asosiy ehtiyojlarni qondirishga to'sqinlik qilishi mumkin²⁴. Demak inson ehtiyojlarini qondirish orqali o'zini o'zi anglab yetib, komillikka tomon intilishi, bu yo'lda esa barcha zaruriy narsalarga ega bo'lishga xarakat qiladi. Bunda esa albatta ma'lumotlar olami bo'lgan reklama va e'lonlarning xizmati beqiyos.

²⁴ Maslow, A. H. A theory of human motivation. Psychological Review, 50, (1943) 4-july 370–396

Reklama faoliyatini tashkil etish birinchi navbatda ijodiy jarayonni o'z ichiga oladi. Bu jarayon esa asosiy ikki qismdan iborat bo'ladi:

Birinchisi, ijodiy ish rejasi reklama senariysini yaratish bo'lsa ikkinchi qismi amaliy faoliyatni o'zida aks ettirib, ana shu senariy asosida ketma-ketlikda bajariladi. Reklama mahsuloti senariysi ijodning muhim bir turi sifatida shakllanib, uni alohida maqsad uchun ya'ni, uni amaliy tashkil qilish uchun yaratiladi. Shuning uchun ham reklama mahsuloti senariysini yaratish va amalga oshirish bir butun jarayondir. Aniqrog'i, bir jarayonning bir-biri bilan ajralmas ikki tomonidir.

Reklama faoliyati senariysi - bu keng ma'noda iqtisodiy, ijtimoiy maqsadga erishish yo'lida badiiy tafakkurdan foydalangan holda badiylashtirilgan ijod mahsuli demakdir.

Reklama korxonasi imidjini yaratish (uzoq davrli ta'sir ko'rsatish) haridorlarga nima sotib olishni va uni nima uchun sotib olish zarurligini xal qilishda yordamlashishda shuningdek boshqa maqsadlarda olib boriladi. Reklamaning asosiy vazifasi xaridorni qiziqtirish, mijoz, xaridorlarni yo'qotmaslik va ularning kengaytirishga qaratilgan.²⁵

Reklama mahsuloti senariysi rejasini yaratish bilan kim shug'ullanmasin, u quyidagi layoqatlarga ega bo'lmog'i lozim:

- a) ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotni, mahalliy aholi mehnati va turmushini chuqur tushuna oladigan hamda uni to'g'ri analiz qila oladigan shaxs bo'lmog'i;
- b) badiiy tafakkur, keng falsafa va tasavvurga ega, adabiyot va iqtisod sohasida fundamental bilimga ega bo'lgan, ulardan samarali foydalana oladigan kishi bo'lishi;
- v) hayotiy materiallarni, hujjatli faktlarni yig'a oladigan, ularni adabiy- badiiy shaklda bayon qila biladigan ijodkor bo'lmog'i lozim.

Eng muhimi, senarist hayotiy va adabiy materiallardan foydalanib, badiiyat qonuniyatlari asosida, o'z g'oyasiga, mazmuniga ega bo'lgan yangi asarni yarata oladigan ijodkor bo'lmog'i lozim.

Reklama faoliyati senariysini yaratuvchi shaxs uni o'z vaqtida talabga javob beradigan qilib yakunlashi uchun butun ijodiy ish jarayonini qat'iy planlashtirishi kerak. Senariy yaratishdagi kundalik ish jarayoni quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Reklama mavzusini, g'oyasini aniqlash, mazmunini belgilash, uning taxminiy kompozitsiyasini tuzish.
2. Reklama mahsulotini yaratish uchun zarur hujjatli, hayotiy va badiiy materiallar to'plash.
3. Reklama mahsulotini xomaki variantini qog'ozga tushirish.
4. Reklama mahsuloti muhokamasini istemolchi ommasiga taqdim qilish;

²⁵ Ўзбекистон Миллий энциклопедияси 1 жилд. Тошкент 2007

Shu o‘rinda reklama mahsuloti senariysini yaratishdagi asosiy bosqichlarni ko‘rib chiqish lozim. Ish boshlashdan avval bo‘lajak reklama mahsulotining g‘oyaviy-tematik asosini chuqur o‘ylamoq lozim.

Qonuniylik, aniqlik, ishonchlilik, reklamadan foydalanuvchiga zarar, shuningdek ma‘naviy zarar yetkazmaydigan shakllar va vositalardan foydalanish reklamaga doir asosiy talablardir ²⁶.

Eng muhimi shundaki, senariy asosida reklama qilinayotgan mahsulotning ijobiy hususiyatlari, shuningdek, iste'molchi hayotiga yaqin bo‘lgan qiziqarli jihatlari yotishi kerak. Odatda, reklama ijtimoiy axborotli bo‘lganda, muayyan tadbirni reklama qilishda mavzu o‘z-o‘zidan vujudga keladi. Masalan, 8-mart kuni tashkil qilinadigan ijtimoiy reklamada albatta xotin-qizlar mavzusiga bag‘ishlangan bo‘ladi. Lekin bir tadbirni o‘zi bilan xotin-qizlar mavzusini to‘liq yoritib bo‘lmaydi. Shuning uchun umumiy temani har doim konkretlashtirib, uning muhim va qiziqarli bo‘lagiga diqqatni jalb qilmoq lozim. 8-martga bag‘ishlangan ijtimoiy reklamaga konkret mavzu sifatida xotin-qizlarning o‘tmishi, qahramon onalar hayoti yoki ayollarning erkaklardan farqli ustunlik jihatlari yoritish asos bo‘lishi mumkin. Mavzu aniqlangach, g‘oya, ya'ni reklama nima maqsadda tayyorlanayotganligi haqida o‘ylash lozim. G‘oya bu reklamada ilgari suriladigan asosiy ijtimoiy fikr, maqsaddir. Nima uchun kurashga chaqirish, maqsadning nimaligi g‘oyada ifodalanadi. G‘oya reklama mahsulotining tayyor bo‘lgani holidagina oydinlashishi ham kerak. Shunga erishish lozimki, reklama vositasida istemolchilar mahsulot yoki ijtimoiy g‘oya haqida, uning yaratuvchisining asosiy fikri haqida o‘ylasin, qiziqishi orsin. Amalda esa ko‘pgina reklama mutahassislari g‘oyani tayyor ko‘rinishda, reklamaning boshlanishidayoq berib qo‘yishadi. Bu esa iste'molchining reklama qilinayotgan mahsulot yoki ijtimoiy g‘oyaga bo‘lgan qiziqishini kamaytiradi, reklama qiymati pasayadi.²⁷

Asosiy g‘oya aniqlangandan keyingina reklama mahsuloti senariy rejasi tuziladi. Senariy rejasi esa reklama mahsuloti yoki ijtimoiy g‘oya asosida vujudga kelgan mazmun tarzida shakllanadi. Mazmun-bu reklama mahsulotining umumiy ma‘nosi, mag‘zi. Reklama roligining mazmunini voqealar zanjiri bo‘lib, u voqea harakatlarida rivojlanib boradi. Shuning uchun diqqatni eng muhim voqealarga jalb qilib, ularni qisqacha yoritib o‘tish lozim bo‘ladi. Agar reklama mahsuloti videorolik tarzida aks ettirilsa epizodlardan tuzilgan voqealarni yagona mazmun, „zanjiri“ga bog‘lash kerak. Har qanday badiiy asar mazmunining mag‘zi bo‘lib xizmat qilgan konfliktlilikni reklama mahsulotida ham chetlab o‘tib bo‘lmaydi. Har doim ham konflikt (qarama-qarshiliklar) asosida antogonistik kuchlar to‘qnashuvi yotadi, deb o‘ylash to‘g‘ri bo‘lavermaydi. Qarama-qarshiliklar ba‘zan murakkab mehnat faoliyatida, u yoki bu maqsad yo‘lidagi qiyinchiliklarda ham paydo bo‘lishi va o‘sishi mumkin.

²⁶ O‘zbekiston Respublikasi Reklama to‘g‘risidagi qonun 25.12.1998. 6-modda

²⁷ Rashidova M. Reklama faoliyati uslubiyoti. - Toshkent. 2010. - B. 30.

Reklama mutaxassisi reklama mahsulotining asosini davrning muhim muammolari, masalalari, mahalliy faktlar tashkil etishi, insonlarning bilim doiralarini, dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qilmog‘i lozim. Reklama mahsulotida maxsus hujjatlardan: buyruqlar, nizomlar, xatlar, kundaliklar, shaxsiy, oilaviy albomlardan, fotohujjatlar, davlat va shaxsiy arxiv materiallaridan foydalanish mumkin. Bu yerda yana senariyda yoritilayotgan voqealarga aloqador yozib olingan yutuqlar yoki tarixiy voqealar qatnashchilarining xotiralaridan ham foydalanish mumkin, faqat bu faktlarni reklama mutaxassis badiiylik asosida qayta ishlab chiqishi, ya'ni reklamaning emotsional ta'sir kuchini oshirishi kerak. Reklama mahsulotini yaratish jarayonida kompozitsiya, kulminatsiyalarni o‘zida aks ettirishi kerak. Kompozitsiya bu asar qismlarining tuzilishi, mantiqiy joylanishi va ularning o‘zaro bog‘lanishi bo‘lsa, kulminatsiya bu harakatlar rivojining eng yuqori nuqtasi demakdir. Kulminatsiyani o‘zida ifodalagan epizod to‘g‘ri va bevosita tomoshabinning fikri, tuyg‘ularinn qo‘zg‘ash kuchiga ega bo‘ladi.

Reklama bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘llarida shu narsa kuzatiladiki, uning turlari davrlarga qarab o‘zgarib, shakllanib borgan. Reklamalar hayot tarzimizda yangilanib taraqqiy yetib boradi. Uning shakllanishiga ta'sir ko‘rsatadi. Hozirga kelib biz reklamaning an'anaviy va zamonaviy turlaridan foydalanib kelmoqdamiz.

Ko‘rgazmalar o‘zida reklama elementlarini aks ettirib, insonda badiiy tafakkurni, milliy qadriyatlar, xalq an'analariga nisbatan mehr muhabbatni shakllantiradi. Shuningdek an'anaviy reklamalardan biri sifatida, unda betakror hunarmandchilik ishlari, san'at asarlari namoyish etiladi. Ular davlatni, millatni, shaxsning obro‘cini oshiradi, xalqni jahonga tanitadi.

Badiiy eshittirishlar, e'lonlardagi reklamalarni musiqa ohanglarida berilishi maqsadga muvofiqdir. Chunki o‘ziga ohanglar sadosida yoki yoqimli ashulalar, musiqalar bilan reklamaning berilishi uning ta'sirchanligini oshiradi. Ruhshunoslarning ilmiy tadqiqotalrida ham bu usul asoslab berilgan. Yana turli sovg‘alar orqali ham reklama amalga oshirilishi mumkin. Shaxslarning mazmunli, unumli mehnati, xalq, san'at, ilm-fan uchun bag‘ishlangan hayotlarini namuna qilib ko‘rsatish mumkin. Ularni mukofot va sovg‘alar bilan rag‘batlantirish reklamalar ichida eng sharaflil va yoqimli hisoblanadi. Afishalar, kontsertlar, kino, teatr, ko‘rgazmalar haqida ma'lumot beruvchi xabarlarda ham ma'lum bir maqsad ifodalanadi. Afishalarda namoyish etiladigan tadbirlar to‘g‘risidagi ma'lumot to‘liq berilishi lozim. Ya'ni uning o‘tadigan vaqti, joyi, kimlar ishtirok etishi ko‘rsatilib, rasm va portretlar bilan boyitilgan bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Kishidagi ijodiy qobiliyatning ro‘yobga chiqishida va rivojlanishida uning o‘z istedodiga mos faoliyatga va o‘z burchiga munosabati hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. bu munosabatlar uning e'tiqodi ijtimoiy yo‘nalishi hamda idealarini belgilaydi. Kishidagi ijodiy qobiliyatning ro‘yobga chiqishida va rivojlanishida o‘z istedodiga

mos faoliyatga va o‘z burchiga munosabati xal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi. Bu munosabatlar uning e‘tiqodi, ijtimoiy yo‘nalishi xamda idealarini belgilaydi. Kishidagi buyuk maqsadning uning g‘oyaviy yo‘nalishining ijodiy qobiliyatining kuchi va barqarorligi asosida uning xayotga munosabati va o‘ziga nisbatan talabchanligi yotadi. Hayotda buyuk maqsadlar g‘ayrat shijoatga undaydi. Kishilar ijodiy qobiliyatining kuchi ularning ongi tafakkuri aqli va e‘tiqodlari bilan bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslow, A. H. A theory of human motivation. Psychological Review, 50, (1943) 4-july 370–396
2. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси 1 жилд. Тошкент 2007
3. Rashidova M. Reklama faoliyati uslubiyoti.-Toshkent. 2010.-B. 30
5. Т.Л.Чернышева “Реклама социально-культурном сервисе и туризме” стр. 10 Новосибирск 2017
6. Эргашходжаев.Ш.Ж, Самадов А.Н, Алимходжаев Н.Э, Шарипов И.Б. “Маркетинг коммуникацияси” 211 сахифа Тошкент 2019
7. Ф. Мўминов, А.Нурматов Жаҳон журналистикаси тарихи Тошкент 2008. 131 бет.
8. Pattra Tangthieng Effectiveness Awards University of Stirling September 2009
9. Norqulov .Sh.Sh. “Virtual madaniyat” - Jamiyatdagi madaniy o‘zgarishlar omili //International scientific journal of biruni. –vol. 2, issue 4. dec. (2023) -98 b.